

*Fan va texnologiyalar universiteti
Ijtimoiy fanlar kafedrası
katta o'qituvchisi R. D. Xalimmetova,
Boshlang'ich ta'lim 2/24-guruh talabasi
Tursunaliyeva Sevinch Ilxom qizi.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim va innovatsiya jarayonlari, malakali kadrlar tayyorlash yo'nalishlari va innovatsion rivojlanishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ilm-fan, ishlab chiqarish va ta'lim tizimining o'zaro bog'liqligi, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohatlar va zamonaviy ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, innovatsiya, ilm-fan, kadrlar tayyorlash, ilmiy-tadqiqot, ishlab chiqarish, ta'lim tizimi, rivojlanish, innovatsion yondashuv.

Аннотация: В данной статье освещены процессы образования и инноваций, направления подготовки квалифицированных кадров и значение инновационного развития. Также проанализирована взаимосвязь науки, производства и системы образования, а также проводимые в нашей стране реформы и особенности современной системы образования.

Ключевые слова: образование, инновация, наука, подготовка кадров, научные исследования, производство, система образования, развитие, инновационный подход.

Annotation: This article highlights education and innovation processes, directions for training qualified specialists, and the importance of innovative development. It also analyzes the interconnection between science, production, and the education system, as well as the ongoing reforms and distinctive aspects of the modern education system in our country.

Keywords: education, innovation, science, specialist training, research, production, education system, development, innovative approach.

Kirish. Innovatsiya – bu kelajak degani. Biz bu kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydagan bo'lsak, uni aynan innovatsion g'oyalari, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak. Shuning uchun biz Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etdik va uning oldiga aniq vazifalar qo'ydik⁸⁰.

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda 300 dan ortiq ilmiy-tadqiqot muassasalari, oliy o'quv yurtlari, tajriba-konstruktorlik tashkilotlari, ilmiy-ishlab chiqarish korxonalari, kichik innovatsion markazlar va boshqa ilmiy-texnikaviy tuzilmalar faoliyat yuritmoqda⁸¹.

O'zbekistonda milliy Fanlar akademiyasi mavjud bo'lib, uning tarkibida ulkan ilmiy-texnik salohiyatga ega 43 ta akademik institut muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatmoqda⁸². Tabiiy va aniq fanlarning yadro fizikasi, issiqlik fizikasi, astrofizika, geliomaterialshunoslik, biologiya, mikrobiologiya, kimyo va tabiiy birikmalar kimyosi, seysmologiya yo'nalishlarida va boshqa ko'plab sohalarda istiqbolli tadqiqotlar olib borilmoqda. Bugungi ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasiga

1. Кўтарамиз. 1-жилд. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. -168-169-бетлар.

2 Каримов И.А. Ўзбекистоннинг 16 йиллик мустақил тараққиёт йўли. –Тошкент: Ўзбекистон, 2007. –27 - б.

sarflanayotgan mablag'lar mamlakatimiz kelajagi bo'lgan yosh avlodni, yuksak intellektual salohiyatli jamiyatni shakllantirish yo'lida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Ishlab chiqarish – yetuk yangi avlod kadrlarining buyurtmachisi, ularni tayyorlash tizimini moliyaviy va moddiy-texnik ta'minlash jarayonining ijrochisi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida oliy ta'lim to'rt yildan kam bo'lmagan muddatda ikki bosqichli qilib belgilandi: ular bakalavriat va magistraturadan iborat bo'lib, oliy ta'lim muassasalarining mustaqilligini kengaytirish, jamoat boshqaruvini joriy etish, ta'limning ijtimoiy-demokratik, insonparvarlik yo'nalishini ta'minlash ko'zda tutildi. O'tgan yillar mobaynida mamlakatimizda sog'lom avlodni voyaga yetkazish, umuman olganda, aholi salomatligini mustahkamlash masalalariga jiddiy e'tibor qaratib kelinmoqda. Jumladan, Davlatimiz rahbari sog'lom bolani voyaga yetkazishning asosiy omillari xususida so'z yuritarkan, bu borada sog'liqni saqlash tizimining o'rni va ahamiyati, mas'uliyati katta ekanini alohida qayd etib, 2014 yilda onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilishga xizmat qiladigan tibbiyot muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar, malakali kadrlar bilan ta'minlash borasidagi ishlarni yanada kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Xususan, onalik va bolalikni muhofaza qilish borasida Yurtboshimizning bevosita tashabbusi bilan sog'liqni saqlash tizimida, izchil islohotlar amalga oshirilib, qator davlat dasturlari hayotga tatbiq etilmoqda.

Ayniqsa, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan “Sog'lom ona — sog'lom bola” dasturi umummilliy harakatga aylanganligi e'tiborga molikdir. Uning ijrosini ta'minlash maqsadida hududlarda zamonaviy tibbiyot muassasalari tarmog'i, shu jumladan, respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya, akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy markazlari, perinatal va skrining markazlar, tug'uruqxona majmualari, hududiy ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazlari, qariyb 3200 dan ziyod qishloq vrachlik punktlari tashkil etildi.

Davlatimiz rahbarining ushbu yo'nalishda olib borilayotgan faoliyatni kengaytirish maqsadida, jismoniy va ma'naviy barkamol avlodni voyaga yetkazish borasidagi ishlarni yanada kuchaytirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi hayotga izchil tatbiq etilmoqda.

Joriy yilning 19 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sog'lom bola yili” Davlat dasturi to'g'risida”gi qarori qabul qilindi. Aytish joizki, bu mustaqilligimizning ilk kunlaridan jismonan sog'lom va ma'nan yetuk barkamol avlodni tarbiyalash ustuvor vazifa etib belgilangan ijtimoiy yo'naltirilgan davlat siyosatining mantiqiy davomi bo'ldi. Dastur yetti bo'lim va 125 banddan iborat bo'lib, unda bolalar tug'ilishi, ta'lim-tarbiyasi, oilada sog'lom muhitni, uning iqtisodiy va ma'naviy-ahloqiy asoslarini mustahkamlash, ijtimoiy soha rivojiga ajratilayotgan mablag'lar samaradorligini oshirish bilan bog'liq barcha masalalar aks etgan. Birinchi navbatda, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash uchun qulay tashkiliy-huquqiy sharoitlar yaratishga qaratilgan qonunchilik va me'yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, yangi qoida va me'yorlarni ishlab chiqish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan

Yangi avlod kadrlarini tayyorlashning sifati, erkin fikrlovchi shaxs-fuqaroni kamol toptirish kimlar dars va saboq berishiga bog'liq.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida quyidagi oliy ta'lim muassasalari mavjud:

Universitet – yangi avlod kadrlarini tayyorlash va bilimlarning keng sohalari bo'yicha oliy va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim dasturlarini amalga oshirishga imkon beradi;

Akademiya – kadrlar tayyorlash va bilimlarning aniq sohalari bo'yicha oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim dasturlarini amalga oshiradi;

Institut – bilimlarning bitta sohasi doirasida aniq yo'nalishlar bo'yicha oliy va qoidaga ko'ra oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim dasturlarini amalga oshiradi.

Umuman, ta'lim tizimi sohasidagi tub islohotlar, ular huquqiy negizining barpo etilishi, bir tomondan, mamlakat ma'naviy qudrati, aqliy salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchidan esa davlat hokimiyatini boshqarishga qodir bo'lgan kadrlar salohiyatining takomillashuviga olib keladi. Zero, Har qaysi davlat, har qaysi millat nafaqat yerosti va yerusti tabiiy boyliklari bilan, harbiy qudrati va ishlab chiqarish salohiyati bilan, balki birinchi navbatda o'zining yuksak madaniyati va ma'naviyati bilan kuchlidir. Bu esa pirovadida O'zbekiston davlatining jahon tajribasida sinalgan postindustrial jamiyat va bozor xo'jaligi iqtisodiyoti yo'lidan borishini tezlashtirish bilan birga, mamlakatimizning dunyo hamjamiyatida o'ziga xos munosib o'rin egallashini ta'minlaydi, fuqarolik jamiyatini shakllantirishga olib keladi.

Ilmiy izlanishlarimiz shuni ko'rsatdiki, davlatning kadrlar siyosati jamiyat ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy jarayonlaridagi tub o'zgarishlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, u quyidagi jihatlari bilan xarakterlanadi:

birinchidan, har bir jamiyat siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy tizimga muvofiq tarzda muayyan kadrlarni tayyorlash mexanizmini yaratadi;

ikkinchidan, yangi avlod kadrlarini tayyorlash nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, shuningdek, siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy ahamiyat kasb etadi;

uchinchidan, demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurilishi, bozor islohotlari vazifalarini amalga oshirish jarayoni doimo yuksak malakali kadrlarga ehtiyoj sezadi. Jamiyatning rivoji va istiqboli kadrlar salohiyatli bilan bevosita bog'liq bo'ladi;

to'rtinchidan, yangi avlod kadrlarining malaka darajasi, hayotiy pozitsiyasi, siyosiy ongi va madaniyati, ular faoliyatida amal qilayotgan tamoyillar jamiyat rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi;

beshinchidan, jamiyat rivoji va asoslarining o'zgarishi bilan kadrlar oldiga qo'yiladigan talablar ham yangilanib boradi. Zero, «odamlar ongida demokratik qadriyatlarni mustahkamlashda, ularning siyosiy va fuqarolik faolligini oshirishda, mamlakatda ro'y berayotgan demokratik o'zgarishlarning ko'lamini kengaytirish va chuqurlashtirishda» kadrlar siyosati masalasi alohida o'rin tutadi.

Kadrlar tayyorlash milliy modelini ro'yobga chiqarish milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirib, davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishga imkoniyat yaratadi. Fuqarolik jamiyati, avvalo, shaxsning huquq va erkinliklari, jamiyat oldidagi majburiyatlari teng hamda uyg'un bo'lishiga asoslanadi. Milliy dastur insonning qurilajak fuqarolik jamiyatidagi fundamental huquqlaridan birini, ya'ni bilim olish, o'z intellektual va ma'naviy salohiyatini ro'yobga chiqarish huquqini amalga oshirishning negizidir.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish O'zbekistonning xalqaro maydonda munosib o'rin olishiga imkon beradi. Jumladan, siyosiy sohada mamlakatimizda qulay xalqaro munosabatlar muhitini shakllantirish, xalqaro aloqalarni kuchaytirish, chet elliklar bilan ilmiy-texnikaviy munosabatlarni yaxshilashda katta rol o'ynaydi.

Iqtisodiy sohada esa mamlakatimizning xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimida teng huquqli ishtirok etishini ta'minlash bilan birga, jahon iqtisodiyoti asosiy tarmoqlaridan munosib o'rin egallashiga ko'maklashadi. Aslida Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, uning o'zagi bo'lgan milliy model ham ochiq, rivojlanib boruvchi tizim bo'lib, xalqaro va respublikamiz tajribasidan keng foydalanish imkonini vujudga keltiradi.

«Ta'lim to'g'risida»gi qonun ham «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ta'kidlanishicha, ta'lim tizimi dunyoviy xarakterga egadir. Shuning uchun ham «Tabiat va jamiyat taraqqiyoti qonunlari to'g'risida»gi yangi fundamental va amaliy bilimlarning shakllanishi, kadrlar tayyorlash tizimida ommalashtirish, o'rganish va foydalanish uchun kerakli ilmiy natijalar jamlanishiga erishish

masalasiga alohida e'tibor berilmoqda. Bu ulkan muammoni faqatgina falsafiy-siyosiy jihatdan o'rganib, uni nazariy, metodologik va gnoseologik funksiyasi orqaligina hal qilish mumkin, xolos.

«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» markazida inson huquqlari va erkinliklariga rioya etish, jamiyatning ma'naviy yangilanishi, milliy g'oya va milliy mafkura konsepsiyasini ishlab chiqish, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish, jahon hamjamiyatiga qo'shilishni ta'minlaydigan demokratik huquqiy davlat va ochiq fuqarolik jamiyati qurish bosh maqsad qilib qo'yilgan edi. Bu narsa uni amalga oshirishning huquqiy-nazariy asosi sifatida xizmat qiladi. Milliy kadrlar tayyorlash siyosatining nazariy-metodologik asosini buyuk allomalarimiz, shuningdek, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev asarlari tashkil etib, u jahon madaniyati, ma'rifati, tafakkuri, axloq-odobining yuragi bo'lgan fikrlar va g'oyalarni o'z ichiga qamrab oladi. Zero, yetuk kadrlarni tayyorlash, ularning ta'lim va ma'naviy tarbiyasida siyosiy fanlarning o'rni, roli beqiyos bo'lib, shaxs, yangi avlod kadrlarining ijtimoiy-siyosiy ongi, nazariy qarashlari va ularning ijtimoiy amaliyoti bilan uzviy bog'liq.

Umuman, O'zbekistonda kadrlar tayyorlash siyosati Kadrlar tayyorlash milliy dasturining tarkibiy qismi bo'lib, davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bir sharoitda uning ilmiy-nazariy, ya'ni ijtimoiy-siyosiy, huquqiy, iqtisodiy va ma'naviy jihatlarini tadqiq qilish shu kunning dolzarb masalalaridan biridir. Chunki yangi avlod kadrlarini tayyorlash siyosatini amalga oshirish natijasida oliy ta'lim tizimi va uni isloh qilish mamlakatda mehnat bozorining alohida o'ziga xos xususiyatlari va talablaridan kelib chiqmoqda, oliy texnika o'quv yurtlarida davlat ta'lim standartlari yaratilmoqda, ilmiy-muhandis kadrlar tayyorlashning ko'p bosqichli tizimi vujudga keltirilmoqda va uning uzluksizligi ta'minlanmoqda. Shu bilan birga, ilmiy muhandis kadrlar tayyorlashda ko'p darajali davlat va nodavlat ta'lim tizimini tashkil etish, oliy ma'lumotli mutaxassislarni o'qitishda ularning fundamental tayyorgarligiga alohida e'tibor berish, ta'lim tizimining amaliyot bilan uzviy bog'liqligini ta'minlash ishlarini takomillashtirish uchun imkon darajasida choralar ko'rilmogda.

Dunyodagi barcha rivojlangan demokratik, ma'rifatlashgan mamlakatlarning taraqqiyot ildizlariga chuqur e'tibor beriladigan bo'lsa, uning bir tomoni har tomonlama barkamol kadrlarga borib taqaladi. Ular qaysi sohada bo'lmasin, mamlakat iqtisodiyoti va ma'naviyatini ko'tarishning asosiy omillaridan biri bo'lib kelgan. Mamlakatning jahondagi nufuzi uning iqtisodiy va intellektual salohiyati, dunyo sivilizatsiyasi, fan va madaniyat rivojiga qo'shgan hissasi, ayni vaqtda, umume'tirof etilgan xalqaro me'yorlarga nechog'liq amal qilishi, xalqning turmush darajasi bilan belgilanadi. Har qanday millat, demokratik davlat, fuqarolik jamiyatining ikkita muhim ustuni bo'lib, ulardan biri iqtisodiyot bo'lsa, ikkinchisi ma'naviyatdir. Ular bir-biriga chambarchas bog'liq, biri ikkinchisiz mavjud bo'lishi va rivojlanishi mumkin emas. Ayni paytda, ma'naviyat nisbiy mustaqil xarakterga ham ega. Bu hol jamiyatning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hayotiga faol ta'sir qila olish imkoniyatida yaqqol ko'rinadi. Mana shularni nazarda tutib, iqtisodiyot va ma'naviyatsiz taraqqiyot yo'q deyish mumkin.

O'z rivojlanish va taraqqiyot yo'lini belgilab olgan mustaqil O'zbekistonning hozirgi va kelajagi – yoshlarning intellektual va g'oyaviy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy, mafkuraviy salohiyatini yuqori darajada ta'minlash bilan uzviy aloqador qilib qo'yilayotganligining boisi ham shunda. Bu fikr «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ham o'z aksini topgan bo'lib, g'oyasi, maqsadi, fikrlar qamrovi teranligi bilan katta ijtimoiy ahamiyatga ega. Mazkur dastur uni ro'yobga chiqarish omillari jamiyatda zamonaviy ta'limning yuksak qadriyatlarini anglab yetish hissini yuzaga keltiradi. Ushbu qadriyatlar barkamol shaxsni shakllantirish, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga o'z ijobiy ta'sirini o'tkazmoqda va bu jarayon takomillashib bormogda. Albatta, bakalavr va magistrilar orasida g'oyaviy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy tarbiya, birinchi navbatda, o'qitilayotgan dars davomida olib

boriladi. Bu borada bevosita tarbiya bilan bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy-gumanitar fanlar katta rol o‘ynaydi.

Vatanimiz mustaqilligining ma’naviy asoslarini mustahkamlash, milliy qadriyatlarimiz, an’ana va urf-odatlarimizni asrab-avaylash, ayniqsa, yosh avlod qalbi va ongiga singdirish masalasi bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Xalqaro maydonda mafkuraviy, g‘oyaviy va informatsion kurashlar kuchayib borayotgan hozirgi murakkab va tahlikali davrda ma’naviy-ma’rifiy ishlarni zamon talablari asosida tashkil etish ko‘zda tutilgan. Yoshlarimizni turli mafkuraviy xurujlardan himoya qilish, yurtdoshlari-mizning hayotga ongli munosabatini shakllantirish, yon-atrofdagi yuz berayotgan voqealarga daxldorlik hissini oshirish, mamlakatimiz mustaqilligi, tinch-osoyshta hayotimizga xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan tahdidlarga qarshi izchil kurash olib borish lozim. Mazkur qarorga binoan O‘zbekiston Respublikasi Ma’naviyat va ma’rifat kengashi huzuridagi Milliy mafkura ilmiy targ‘ibot markazi o‘rniga ikkita tuzilma: 1) Milliy g‘oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi va 2) Ma’naviyat targ‘ibot markazi tashkil topdi. Bu jarayonlar esa, o‘z navbatida, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ni amalga oshirishda belgilangan vazifalar bilan chambarchas bog‘liqdir.

Milliy g‘oya va mafkurani shakllantirish jarayoni uzoq va murakkab bo‘lib, bir tomondan, barcha davlat tuzilmalari, tarmoq vazirliklari hamda ijtimoiy-siyosiy jamoat, ommaviy hamda nodavlat tashkilotlarning, ayniqsa, uzluksiz ta’lim tizimi institutlarining siyosiy va ma’naviy faolligini talab etsa, ikkinchidan, yagona tarbiya tizimini barpo etib, uni shakllantirishni taqozo qiladi.

Shu boisdan ham O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28 iyulda “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida”gi Qarori qabul qilindi va unga jamoatchilik asosida Bosh vazir rais qilib belgilandi.⁸³

Demak, yoshlar, jumladan, talaba va magistrning ma’naviy yuksalishi natijasida ularning o‘z kuchi, imkoniyati bilan ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot, demokratik, fuqarolik jamiyati qurishga bo‘lgan ishonchi kuchayadi. Ma’naviy salohiyati yuksak millat va uning yoshlari buyuk davlatni qura oladi. Ijtimoiy-gumanitar fanlar milliy taraqqiyotning «inson omili»ni o‘rganib, o‘zgartirib, ma’naviy yangilab boradi. Bugun ushbu haqiqat Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev kadrlar sohasidagi siyosiy va ma’rifiy ta’limoti, ta’lim-tarbiya siyosatining nazariy-amaliy falsafasiga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Кўтарамиз. 1-жилд. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. -168-169-бетлар.
2. Каримов И.А. Ўзбекистоннинг 16 йиллик мустақил тараққиёт йўли. –Тошкент: Ўзбекистон, 2007. –27 - б.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 июлда қабул қилинган “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида”ги Қарори // Халқ сўзи, 2017 йил 29 июль.

⁸³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 июлда қабул қилинган “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида”ги Қарори // Халқ сўзи, 2017 йил 29 июль.